

Turli mamlakatlarda raqamli iqtisodiyot rivojlanish darajasi

Mirodilova Dilnoza Mirpo'lat qizi

TDIU, 3-bosqich talabasi

dmirodilova2@gmail.com

Annotatsiya. Raqamli iqtisodiyot juda muhim o'sishni ta'minlovchi muhim tarmoqdir. Bundan tashqari, raqamli iqtisodiyotning ta'siri axborot tovarlari va xizmatlaridan tashqari iqtisodiyotning boshqa tarmoqlariga, umuman, turmush tarziga ham kiradi. Ayniqsa, mobil qurilmalarning rivojlanishi jamiyatda internet qamrovini ancha kengaytirdi. Binobarin, raqamli iqtisodiyotda yuzaga keladigan raqobat muammolari raqobat masalalarida tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Raqamli bozorlarda raqobat muayyan o'ziga xos xususiyatlarga ega. Katta raqamli bozorlardagi raqobat ko'pincha o'ziga xos shaklga ega. Ushbu maqolada mamlakatlar rivojlanishida raqamli iqtisodiyotning o'rni, uning xususiyatlari va raqamli rivojlangan mamlakatlar darajasi haqida kengroq yoritiladi.

Kalit so'zlar. Raqamli iqtisodiyot, samaradorlik, Big Data, sun'iy intellekt, neyrotexnologiyalar, kvant texnologiyalari, buyumlar interneti, robototexnika va sensorika, raqamli elektron platformalar, bulutli va mobil texnologiyalar.

Raqamli iqtisodiyot ikki xil turli tushunchalarni ifodalash uchun ishlatiladi. Birinchidan, raqamli iqtisodiyot – bu rivojlanishning zamonaviy bosqichi hisoblanib, u ijodiy mehnat va axborot ne'matlarining ustuvor o'rni bilan tavsiflanadi. Ikkinchidan, raqamli iqtisodiyot – bu o'ziga xos tushuncha bo'lib, uning o'rganish ob'ekti axborotlashgan jamiyat hisoblanadi. Bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan global iqtisodiyot sharoitida raqamli iqtisodiyot o'z rivojlanishining boshlang'ich davrida bo'lib, zamonamizning raqamli axborot bosqichiga o'tishi atiga bir necha o'n yilni tashkil etadi.

Umuman olganda, raqamli iqtisodiyot – bu jarayonlarni tahlil qilish natijalaridan foydalanish va katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash asosida turli xildagi ishlab chiqarishlar, texnologiyalar, asbob-uskunalar, tovar va xizmatlarni saqlash, sotish va yetkazib berish samaradorligini jiddiy ravishda oshirishga imkon beradigan, raqamli ko'rinishdagi ma'lumotlar asosiy ishlab chiqarish omili hisoblangan faoliyatdir.

Zamonaviy taraqqiyotning keyingi istiqbolida katta hajmli ma'lumotlar bilan ishlash texnologiyalari (Big Data), sun'iy intellekt, neyrotexnologiyalar, kvant texnologiyalari, buyumlar interneti, robototexnika va sensorika, raqamli elektron platformalar, bulutli va

mobil texnologiyalar, virtual va qo‘shimcha reallik texnologiyalari, kraudsorsing, blokcheyn texnologiyalari, kriptovalyutalar va ICO, 3D-texnologiyalari singari raqamli texnologiyalar hal qiluvchi ahamiyat kasb etmoqda.

Raqamli iqtisodiyot - bu axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) tomonidan qo‘llab-quvvatlanadigan iqtisodiy faoliyat, tijorat operatsiyalari va professional o‘zaro munosabatlarning butun dunyo bo‘ylab tarmog‘idir. Buni qisqacha raqamli iqtisodiyot deb ta’riflash mumkin. Raqamli iqtisodiyot o‘zining dastlabki kunlarida internetga ulanishga bog‘liqligi sababli ba’zan internet iqtisodiyoti, yangi iqtisodiyot yoki veb-iqtisod deb atalar edi.

1-rasm. Big Data

Biroq, iqtisodchilar va biznes rahbarlarining ta’kidlashicha, raqamli iqtisod internet iqtisodiyotiga qaraganda ancha rivojlangan va murakkabroq, bu bir ta’rifga ko‘ra, Internetdan olingan iqtisodiy qiymatni anglatadi. Xalqaro ma’noda raqamli iqtisodiyot - bu xo‘jalik yurituvchi sub’ektlar o‘rtasidagi munosabatlarning tarmoq, tizimli tashkil etilgan fazoviy tuzilishi. U yangi axborot, texnologiyalar va mahsulotlarni yaratish va ulardan foydalanish, telekommunikatsiya xizmatlari, elektron biznes, elektron tijorat, elektron bozorlar, masofaviy xizmat ko‘rsatish va boshqa komponentlarni o‘z ichiga oladi. Raqamli iqtisodiyot uchinchi sanoat inqilobidan to‘rtinchi sanoat inqilobiga o‘tishni aks ettiradi. Uchinchi sanoat inqilobi, ba’zan raqamli inqilob deb ham ataladi, 20-asr oxirida analog elektron va mexanik qurilmalardan raqamli texnologiyalarga o‘tish bilan sodir bo‘lgan o‘zgarishlarni anglatadi. To‘rtinchi sanoat inqilobi raqamli inqilobga asoslangan. Garchi bugungi kunda ba’zi shaxslar kompyuterda mavjud vazifalarni osongina bajarish uchun texnologiyadan foydalansalar ham, raqamli iqtisodiyot yanada rivojlangan. Bu faqat an’anaviy ravishda qo‘lda yoki analog qurilmalarda bajariladigan vazifalarni bajarish uchun kompyuterdan foydalanish haqida emas. Raqamli iqtisodiyot tashkilotlar va shaxslarning

ishlarni avvalgidan ko'ra yaxshiroq, tezroq va ko'pincha boshqacha tarzda bajarish uchun texnologiyadan foydalanish imkoniyati va ehtiyojini ta'kidlaydi. Bundan tashqari, atama vazifalarni bajarish va o'tmishda mumkin bo'lmagan tadbirlarda ishtirok etish uchun texnologiyadan foydalanish qobiliyatini aks ettiradi. Mavjud tashkilotlar uchun yaxshiroq ishlash, ko'proq qilish, boshqacha qilish va yangi narsalarni qilish uchun bunday imkoniyatlar raqamli transformatsiyaning tegishli kontseptsiyasiga kiritilgan. Raqamli iqtisodiyot raqamlashtirish va avtomatlashtirishdan ancha uzoqqa boradi. Buning o'rniga, bu yangi paradigma bir nechta ilg'or texnologiyalar va yangi texnologiya platformalaridan foydalanadi. Bu texnologiyalar va platformalar o'z ichiga oladi, lekin ular bilan cheklanmaydi, giper-ulanish, ilg'or tahlil, simsiz tarmoqlar, mobil qurilmalar va ijtimoiy media. Raqamli iqtisodiyot an'anaviy almashinuvlarni qayta ishlash va yangilarini yaratish uchun ushbu texnologiyalardan alohida va birgalikda foydalanadi. Raqobat qilish uchun tashkilotlar - tijorat korxonalarini, sog'liqni saqlash tizimlari kabi xizmat ko'rsatishga yo'naltirilgan korxonalar yoki notijorat va davlat idoralari - barchasiga innovatsiyalar va raqamli texnologiyalardan foydalanish qobiliyatiga ega xodimlar kerak bo'ladi. Raqamli iqtisodiyot - bu raqamli texnologiyalarga e'tibor qaratadigan bozorlarni tavsiflash uchun ishlatiladigan soyabon atama. Ular odatda elektron tijorat orqali axborot tovarlari yoki xizmatlari savdosi bilan bog'liq. Raqamli iqtisodiyot juda muhim o'sishni ta'minlovchi muhim tarmoqdir. Bundan tashqari, raqamli iqtisodiyotning ta'siri axborot tovarlari va xizmatlaridan tashqari iqtisodiyotning boshqa tarmoqlariga, umuman, turmush tarziga ham kiradi. Ayniqsa, mobil qurilmalarning rivojlanishi jamiyatda internet qamrovini ancha kengaytirdi. Binobarin, raqamli iqtisodiyotda yuzaga keladigan raqobat muammolari raqobat masalalarida tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Raqamli bozorlarda raqobat muayyan o'ziga xos xususiyatlarga ega. Katta raqamli bozorlardagi raqobat ko'pincha o'ziga xos shaklga ega. Birinchidan, biznes modellari yoki platformalar o'rtasidagi raqobat biznes modeli raqobatidan ko'ra muhimroqdir. Boshqacha qilib aytganda, Internet platformalarining ustunligi yoki hatto monopoliyasi deyarli har doim biznes muvaffaqiyatini keltirib chiqaradi. Ikkinchidan, raqamli bozorlar ko'pincha kuchli tarmoq effektlari va miqyos iqtisodlari bilan ajralib turadi, bu raqobatning bu xususiyatini ustunlik orqali kuchaytiradi. Uchinchidan, ko'plab raqamli bozorlar ikki tomonlama, shuning uchun kamida ikkita foydalanuvchilar guruhi raqamli platformadan foydalanishdan foyda ko'radi. Masalan, qidiruv tizimlari Internetdagi ma'lumotlarga kirish uchun ham, reklama beruvchilar tomonidan ham tomoshabinlarga kirish uchun ishlatiladi. To'rtinchidan, raqamli bozorlar investitsiyalar va innovatsiyalarning yuqori sur'atlari bilan ajralib turadi, bu esa sanoatda jadal texnologik taraqqiyotga olib keladi. Raqamli bozorlardagi raqobat tarixan ko'pincha tsiklik bo'lib kelgan. Muvaffaqiyatli firma sezilarli bozor kuchiga ega bo'lishi mumkin, ammo bu ustunlik innovatsiyalarning keyingi tsikliga nisbatan zaif bo'lishi mumkin. Raqamli iqtisodiyot hamma narsani qamrab oladi

Raqamli iqtisodiyot - bu raqamli ma'lumotlar ishlab chiqarishda asosiy omil bo'lgan iqtisodiy faoliyat bo'lib, katta hajmlarni qayta ishlash va tahlil natijalaridan foydalanish

an'anaviy boshqaruv shakllari bilan solishtirganda har xil turdagi ma'lumotlar samaradorligini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Ushbu tushunchaning ilmiy ta'riflari ham mavjud. Shunday qilib, ba'zi olimlar raqamli (elektron) iqtisodiyotni iqtisodiyot sifatida belgilaydilar, uning o'ziga xos xususiyati ma'lumotlardan, shu jumladan shaxsiy ma'lumotlardan foydalanish orqali uning barcha ishtirokchilarining ehtiyojlarini maksimal darajada qondirishdir. Bu axborot, kommunikatsiya va moliyaviy texnologiyalarning rivojlanishi, shuningdek, iqtisodiy faoliyatning barcha ishtirokchilari: yaratish jarayoni sub'ektlari va ob'ektlarining gibrid dunyosida to'liq o'zaro ta'sir qilish imkoniyatini ta'minlaydigan infratuzilmaning mavjudligi tufayli mumkin bo'ladi. , tovarlar va xizmatlarni taqsimlash, almashish va iste'mol qilish . Jahon bankining ta'rifiga ko'ra, raqamli iqtisodiyot raqamli axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishga asoslangan iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy munosabatlar tizimidir . Ba'zi olimlar raqamli iqtisodiyotning uchta asosiy komponentini ajratib ko'rsatishadi: infratuzilma, jumladan, apparat, dasturiy ta'minot, telekommunikatsiya va boshqalar. virtual bozor sub'ektlari o'rtasidagi virtual o'zaro munosabatlar doirasida kompyuter tarmoqlari orqali amalga oshiriladigan biznes jarayonini qamrab oluvchi elektron biznes operatsiyalari; Internet orqali tovarlarni yetkazib berishni o'z ichiga olgan va hozirda raqamli iqtisodiyotning eng yirik segmenti bo'lgan elektron tijorat .

Raqamli iqtisodiyotning asosiy xususiyatlari quyidagilar bilan belgilanadi:

- iqtisodiy faoliyat “raqamli” iqtisodiyot platformalariga yo'naltirilganligi;
- shaxsiylashtirilgan xizmat modellari;
- ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilarning bevosita o'zaro ta'siri;
- birgalikdagi iqtisodiyotning tarqalishi;
- alohida ishtirokchilar hissasining muhim roli

Raqamli rivojlanayotgan zonalarning darajalarga ko'ra turlari:

Liderlar: Bu zonaga raqamlashtirishning yuqori boshlang'ich darajasi va ushbu sohadagi kuchli rivojlanish sur'atlari bilan ajralib turadigan iqtisodiyotlar kiradi.

Bu yerda, ayniqsa, uchta davlat ajralib turadi: Janubiy Koreya, Singapur va Gonkong. Estoniya, Tayvan va BAA kabi bir qancha boshqa iqtisodlar qatorida ular innovatsiyalarga moslashish va institutsional yordam ko'rsatib, doimiy ravishda bunday indekslar bo'yicha yetakchilar qatoriga kiradi. Qizig'i shundaki, AQSh raqamli evolyutsiya bo'yicha Singapurdan keyin ikkinchi o'rinda turadi: bunday hajm va murakkablikdagi iqtisodiyot uchun ajoyib o'sish sur'ati.

Bu mamlakatlar nima bilan ajralib turadi? Har bir alohida holat noyobdir, ammo bizning tahlilimiz shuni ko'rsatadiki, eng muvaffaqiyatli bo'lganlar quyidagi ustuvorliklarni tanlagan:

1. Raqamli iste'molchi vositalarini (onlayn tijorat, raqamli to'lovlar, ko'ngilochar va boshqalar) joriy etishni qo'llab-quvvatlash;
2. IT xodimlarini jalb qilish, o'qitish va ushlab turish;
3. Raqamli startaplarni tarbiyalash;
4. Internetga tez va ommaviy foydalanishni ta'minlash - ham yer usti (masalan, optik tolali) va mobil;
5. Raqamli tovarlar, xizmatlar yoki ommaviy axborot vositalarini eksport qilish bo'yicha ixtisoslashuv;
6. Muvofiqlashtirilgan innovatsion jarayon: universitetlar, biznes va raqamli rivojlanish uchun mas'ul vazirliklar.

Источник: Digital Planet, Школа Флэшера при Университете Тафтса, Masterboard

2-rasm Raqamli rivojlanish darajasi va tempi

Manbaa [development](https://linkedindata.worldbank.org/introducing-digital-data-for-development)

<https://linkedindata.worldbank.org/introducing-digital-data-for-development>

Istiqbolli

Bu zona raqamli infratuzilmasi hali ham cheklangan, ammo tez raqamlashtirilayotgan iqtisodlar bilan tavsiflanadi. Xitoy bu erda ajralib turadi: raqamli evolyutsiya sur'ati bo'yicha, u birinchi navbatda tez o'sib borayotgan talab va innovatsiyalar uyg'unligi tufayli boshqa barcha mamlakatlardan sezilarli darajada oldinda. Guruhning boshqa ikki taniqli a'zosi Indoneziya va Hindistondir: bular ulkan davlatlar, ammo ular o'sish sur'atlari bo'yicha

dunyoda uchinchi va to'rtinchi o'rinlarni egallaydi. Rivojlanayotgan bu yirik mamlakatlardan tashqari, Keniya, Vetnam, Bangladesh, Ruanda va Argentina kabi bir qancha o'rta o'lchamli davlatlar ham raqamli rivojlanishning jadal sur'atlarini boshdan kechirmoqda, bu esa iqtisodiy tiklanishga ham foyda keltiradigan raqamlashtirish bumining salohiyatidan dalolat beradi. COVID-19 pandemiyasidan 19 va uzoq muddatli transformatsiya.

Tahlillarimizga asoslanib, muvaffaqiyatli buzuvchi iqtisodlar quyidagi vazifalarga e'tibor qaratishini aniqladik:

1. Innovatsiyalarni kengroq targ'ib qilish uchun mobil internet tarmog'iga ulanish, uning mavjudligi va sifatini oshirish;
2. Institutsional muhitni mustahkamlash va raqamli qonunchilikni rivojlantirish;
3. Raqamli korxonalariga sarmoya kiritishni rag'batlantirish, raqamli ilmiy-tadqiqot ishlarini moliyalashtirish, IT xodimlarini o'qitish va ish o'rinlari yaratish uchun ilovalardan foydalanish;
4. Gender, sinf, etnik kelib chiqishi va geografiyasiga asoslangan raqamli vositalardan foydalanishdagi nomutanosiblikni kamaytirish bo'yicha chora-tadbirlar (garchi kirish asosan notekisligicha qolmoqda) sekinlashishi

Bu zonaga raqamli tizimlar yetuk, ammo keyingi rivojlanish sur'ati past bo'lgan mamlakatlar kiradi. Bu mamlakatlarning aksariyati Yevropa Ittifoqiga a'zo. Bu qisman etuklik bilan birga keladigan o'sishning tabiiy kechikishi bilan bog'liq. Bundan tashqari, mintaqadagi ko'plab davlatlar mas'uliyatli va inklyuziv rivojlanish uchun o'sishni qurbon qilishni ataylab tanladilar. Tezlikni tiklash uchun (o'z qadriyatlaridan voz kechmagan holda) bu mamlakatlar quyidagilarga ustuvor ahamiyat berishlari kerak:

1. Raqamli platolardan himoya qilish: keyingi innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash uchun barqaror institutsional ustunlarga, tartibga solish muhitiga va kapital bozorlariga qo'shimcha investitsiyalar;
2. Raqamli imkoniyatlardan teng foydalanishni ta'minlash va barcha iste'molchilarni shaxsiy hayotning buzilishi, kiberhujumlar va boshqa tahdidlardan himoya qilish uchun siyosat vositalari va tartibga solish vositalaridan foydalanishni davom ettirish (yangi raqamli ilovalar uchun ma'lumotlar mavjud bo'lganda);
3. Raqamli ko'nikmalarga ega bo'lgan mutaxassislarni jalb qilish, o'qitish va saqlab qolish - ko'pincha immigratsiya siyosati islohotlari orqali;
4. Yangi texnologik bo'shliqlarni aniqlash va bu sohalarda innovatsiyalarni rag'batlantiradigan ekotizimlarni yaratish.

Nihoyat, Afrika, Osiyo, Lotin Amerikasi va Janubiy Evropa mamlakatlarini o'z ichiga olgan oxirgi zona mavjud raqamli ekotizimdagi muammolar va past o'sish bilan ajralib turadi. Ushbu zonadagi davlatlar raqamli o'sishni iqtisodiy barqarorlik vositasi sifatida qo'llashda rivojlanayotgan iqtisodlardan namuna olishlari kerak. Xususan, raqamli segmentga talab yuqori bo'lgan muammoli iqtisodlarda quyidagi ustuvorliklar belgilanishi kerak:

1. Asosiy infratuzilma muammolarini hal qilish uchun uzoq muddatli investitsiyalar;
2. Raqamli mahsulotlar va xizmatlarning iste'molchilarga xavfsiz va keng tarqalishini qo'llab-quvvatlovchi institutsional muhitni yaratish - ayniqsa, bu mahsulotlar ishlab chiqarish va ish o'rinlarini yaratishga hissa qo'shsa;
3. Aholining tarixan zaif holatda bo'lgan qatlamlari uchun raqamli foydalanishni rivojlantirish tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash (ayniqsa, davlat va xususiy biznes o'rtasidagi hamkorlik orqali);
4. Haqiqiy muammolarni hal qiladigan va shu tariqa raqamli vositalarni (masalan, raqamli to'lov platformalari) tarqatish uchun katalizator bo'lishi mumkin bo'lgan ilovalarni qo'llab-quvvatlash.

Raqamli iqtisodiyot dunyoda innovatsiyalar, raqobatbardoshlik va iqtisodiy o'sishning harakatlantiruvchi kuchi bo'lib, yangi bozor imkoniyatlarini yaratadi, elektron tijorat, global ishlab chiqarish zanjirlarida ishtirok etish orqali savdo ufqlarini kengaytiradi. Boshqa tomondan, raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi raqamli muammolar, kibernetika xavfsizlik muammolari va atrof-muhitga ta'siri bilan bog'liq yangi tahdidlar va sayyoraviy xavflarni keltirib chiqaradi.

Xalqaro elektraloqa ittifoqi ma'lumotlariga ko'ra, rivojlangan mamlakatlarda uy xo'jaliklarining 81,3 foizi, MDHda 60,1 foizi, rivojlanayotgan mamlakatlarda 34,1 foizi, kam rivojlangan mamlakatlarda esa 6,7 foizi uy xo'jaliklari internet tarmog'idan foydalanish imkoniyatiga ega.

Raqamli iqtisodiyotini rivojlanishning asosiy yo'nalishlari

- Innovatsiyalarni rag'batlantirish, tadqiqot va bilim almashishni rag'batlantirish, savdo va elektron tijoratni kengaytirish, yangi biznes va xizmatlarni rivojlantirish uchun erkin axborot oqimini qo'llab-quvvatlash.
- O'sishni rag'batlantirish va global ijtimoiy muammolarni hal qilish uchun raqamli innovatsiyalar va ijodkorlikni rag'batlantirish, ma'lumotlar, jumladan, davlat sektorida ochiq ma'lumotlar mavjudligini rag'batlantirish, tadbirkorlik rivojlanishini rag'batlantirish.
- Keng polosali ulanishning o'sishini ta'minlash va raqamli tafovutni bartaraf etish uchun raqamli infratuzilma va xizmatlar salohiyatidan foydalanish.
- Yangi bilan bog'liq imkoniyatlarni kengaytirish
- Raqamli iqtisodiyotga ishonchni mustahkamlash, izchil raqamli xavfsizlik siyosatini

amalga oshirishni ta'minlash uchun raqamli xavfsizlik risklarini boshqarish va maxfiylikni himoya qilish tizimini targ'ib qilish.

- Iste'molchilar va biznes manfaati uchun elektron tijorat (ichki va transchegaraviy)dagi to'siqlarni bartaraf etish jarayonini rag'batlantirish, shuningdek, milliy va xalqaro darajada iste'molchilar huquqlarini himoya qilish organlari va boshqa davlat organlari o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish.

- Ishlab chiqarish, iste'mol va hamkorlikning yangi shakllari uchun imkoniyatlar yaratadigan onlayn platformalardan foydalanish.

- Raqamli iqtisodiyot bilan bog'liq bandlik imkoniyatlarini rag'batlantirish va rivojlantirish.

- Raqamli iqtisodiyot va jamiyatda ishtirok etish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni ta'limga moslashtirish va qayta profillash siyosati, raqamli savodxonlikni rag'batlantirish, raqamli ta'lim va AKT ko'nikmalarini rivojlantirish orqali ta'minlash.

Ma'lumotlarga asoslangan raqamli texnologiyalar tomonidan taqdim etilgan imkoniyatlar keng tarqalgan va hamma narsani qamrab oladi; xavf-xatar va tahdidlarni bartaraf etish har qanday xalqning kuchiga ega emas. Hukumatlar iqtisodiyot va jamiyatda katta o'zgarishlarga olib keladigan yangi buzuvchi texnologiyalar bilan ishlashga nisbatan odatlangan, biroq ma'lumotlarning buzilishi bundan tashqariga chiqadi va insonni bilish va nazorat qilish, ijtimoiy tashkilot va qurilish, demokratik qadriyatlar va shaxsiy huquqlarni o'z ichiga oladi. ekzistensial savollarni keltirib chiqaradi. .

COVID-19 pandemiyasi dunyoga siyosat va ma'lumotlar o'rtasidagi o'zaro ta'sir va global inqirozlarga qarshi kurashda ma'lumotlarning potentsial roli haqida muhim saboqlarni berdi. Odamlarning hayoti real vaqt rejimidagi ma'lumotlar va texnologik yordamga hech qachon bo'lmagan - pandemiya tarqalishini kuzatish va nazorat qilishdan tortib, kundalik faoliyatimizni amalga oshirish (ishlash, xarid qilish, muloqot qilish, ta'lim olish va boshqalar) va olimlarning rivojlanish usullariga bog'liq. rekord vaqt ichida yangi vaktsinalar. Bu kabi inqirozlar belgilangan milliy chegaralar va chegaralarga bo'ysunmaydi, shuning uchun ularni hal qilish uchun transchegaralarni talab qiladi.

Milliy manfaatlar, insoniyat va sayyoramizning ekzistensial manfaatlari bilan bir qatorda, transchegaraviy ma'lumotlar oqimini rivojlantirish va tartibga solish bo'yicha xalqaro hamkorlik eng yaxshi tarzda xizmat qiladi.

Tez rivojlanayotgan ma'lumotlarga asoslangan raqamli iqtisodiyotning aniqlanmagan hududida ko'plab savollar ochiqlicha qolmoqda. Javoblarni global, ko'p tarmoqli va ko'p manfaatdor tomonlar siyosati muhokamasi orqali topish kerak. Ma'lumotlarning iqtisodiy va noiqtisodiy jihatlarini hisobga olgan holda ushbu masala bo'yicha xalqaro siyosat muhokamalarini qayta ko'rib chiqish va kengaytirish zarur. Global axborot iqtisodiyotidagi o'zaro bog'liqlik va o'zaro bog'liqlikning kuchayishi muammolari silo yondashuvidan yaxlit muvofiqlashtirilgan global yondashuvga o'tishni talab qiladi. Boshqaruvning global innovatsion usullarini kiritish zarur bo'lishi mumkin, chunki eskilari yangi kontekstga mos kelmasligi mumkin. Qiyinchiliklar nihoyatda murakkab va ko'p qirrali bo'lib, shu sababli

hamkorlikning yangi modellarini talab qiladi. Potentsial yechimlar ham asosiy universal inson huquqlarini hurmat qilishi, ham mahalliy manfaatlar va madaniyatlarni aks ettiradigan darajada moslashuvchan bo'lishi kerak. Raqamli texnologiyalar va texnologik kontekstdagi tez o'zgarishlarni hisobga olgan holda boshqaruv ham moslashuvchan va epchil bo'lishi kerak; bugungi kunda hal qilinishi kerak bo'lgan muammolar bir necha yil ichida paydo bo'lganlardan farq qilishi mumkin. Ko'pgina muammolar global bo'lgani uchun global yechimlar zarur. Xalqaro yoki mintaqaviy qoidalar salohiyatni oshirish va rivojlantirish uchun zarur bo'lgan siyosat maydonini hisobga olishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. "Tech Blog: Amaliy dasturlash interfeyslarining (API) afzalliklari - Blog Detail - Science Gateways Community Institute (SGCI)". Sciencegateways.org. Olingan 27-10-2021.
2. "Kompyuter asoslari: Operatsion tizimlarni tushunish". GCFGlobal.org. Olingan 27-10-2021.
3. "Mobil texnologiyalar va uy keng polosali 2019". Pew tadqiqot markazi: Internet, fan va texnologiya. 2019-06-13. Olingan 12-13-2019.
4. Sayt Global Raqamli Biznesni o' boshqaruv markazi, 2019. [Elektronnyy resurs]. - Rejim dostup: <https://www.imd.org/dbt/digitalbusiness-transformation>
5. Stefanova N.A., Mursalimov D.A., 2018. Tsifrovaya ekonomika i ee v upravlenii sovremennymi sotsial-ekonomicheskimi otnosheniyami // Aktualnye savollar sovremennoy ekonomiki, 2018, 3: 44-47.